

ISSN electrónico: 2172-9077
DOI: <https://doi.org/10.14201/fjc2020216586>

SERIES DE FICCIÓN COMO MEDIO DE COEDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES. ESTUDIO DE CASO: *LAS DEL HOCKEY*

Fiction Series as a Means for the Co-Education of Teenagers. Report of a case: The Girls Hockey

Dr. Javier GIL-QUINTANA
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España
E-mail: jgilquintana@edu.uned.es
 <http://orcid.org/0000-0003-0326-2535>

Gr. Simón GIL-TÉVAR
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España
E-mail: simon.comunica@gmail.com
 <http://orcid.org/0000-0003-3313-0218>

Fecha de recepción del artículo: 10/09/2020
Fecha de aceptación definitiva: 15/10/2020